

PANDEMIYA OQIBATLARINI BARTARAF ETISHDA O'ZBEKISTONNING IQTISODIY SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Nishonova Hosila

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Koronavirus pandemiyasi dunyo miqyosida iqtisodiy va ijtimoiy sohalarga misli ko'rilmagan salbiy ta'sir ko'rsatdi. O'zbekiston ham bu inqirozdan mustasno emas. Mamlakatimiz iqtisodiy salohiyati pandemiya oqibatlarini bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu inqiroz davrida O'zbekiston iqtisodiy imkoniyatlarini samarali ishlatish orqali aholi farovonligini ta'minlash, ish o'rinlarini yaratish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin. Quyida ushbu maqsadga erishish uchun bir nechta asosiy yo'nalishlar tahlil qilinadi.

Pandemiya davrida iqtisodiy tizimni barqaror saqlash uchun davlat budjeti resurslaridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun: Xususiy tadbirkorlar va kichik biznes vakillarini qo'llab-quvvatlash uchun soliqlardan vaqtincha ozod qilish yoki kamaytirish, shuningdek, foizsiz kreditlar ajratish tizimi pandemiya davrida iqtisodiy faollikni rag'batlantirishda yordam beradi. Banklar va moliyaviy muassasalar pandemiya davrida o'zining likvidlik muammolari bilan duch kelganligini hisobga olib, ularni qo'llab-quvvatlash orqali iqtisodiyotga uzoq muddatli ta'sirlarni kamaytirish mumkin.

Pandemiya sharoitida raqamli iqtisodiyotning ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Bu O'zbekiston uchun raqamli transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish imkoniyatini yaratadi. Elektron savdo, raqamli to'lov tizimlari va onlayn xizmat ko'rsatish platformalarini rivojlantirish orqali biznesni rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi. Pandemiya davrida masofaviy ta'limning dolzarbligi oshgani bois, onlayn ta'lim platformalarini rivojlantirish va o'quvchilarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish muhimdir. Startaplarni rivojlantirish va innovatsion g'oyalarni tijoratlashtirish uchun maxsus dasturlarni joriy etish pandemiyadan keyingi iqtisodiy rivojlanishga turtki beradi. Hosildorlikni oshirish uchun suvni tejovchi texnologiyalar, zamonaviy texnika va o'g'itlardan foydalanishni kengaytirish zarur.

Import o'rini bosuvchi mahsulotlarni ishlab chiqarishni rivojlantirish orqali oziq-ovqat mustaqilligini ta'minlash mumkin. Global pandemiya sharoitida O'zbekistonning eksport salohiyatidan foydalanib, xalqaro bozorlarga sifatli mahsulotlarni yetkazib berish orqali iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash muhim.

Energetika va sanoat sektorlari pandemiya oqibatlarini yengib o'tishda asosiy drayver bo'lib xizmat qilishi mumkin misol uchun: Quyosh va shamol kabi qayta

tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish orqali energetik xavfsizlikni oshirish va ekologik muammolarni kamaytirish mumkin.

Farmatsevtika, kimyo va to'qimachilik kabi pandemiya davrida talab yuqori bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni jadallashtirish zarur.

Hududlarda sanoatni rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish orqali iqtisodiy imkoniyatlarni viloyatlar bo'yicha teng taqsimlash maqsadga muvofiq.

Pandemiya davrida ijtimoiy zaif guruhlarni himoya qilish iqtisodiy salohiyatdan samarali foydalanishning muhim jihatlaridan biridir. Ishsizlikni kamaytirish maqsadida qurilish, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida ommaviy ish o'rinlari yaratish dasturlarini amalga oshirish. Aholi uchun arzon uy-joy qurilish dasturlarini kengaytirish orqali qurilish sektorini rivojlantirish va aholi turmush darajasini oshirish mumkin. Tibbiy xizmatlarni kengaytirish va epidemiyalarga tezkor javob berish tizimini mustahkamlash pandemiyaning uzoq muddatli ta'sirlarini yumshatishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Pandemiyaning global xarakteri O'zbekistonning xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojini oshirdi. Xorijiy sarmoyadorlar uchun qulay sharoitlar yaratish orqali iqtisodiyotni rivojlantirishga yangi imkoniyatlar ochish. Pandemiya sharoitida yangi savdo sheriklari bilan aloqa o'rnatish va mavjud eksport bozorlarini diversifikatsiya qilish muhim. Pandemiya qarshi samarali kurashgan davlatlarning tajribalarini o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish orqali iqtisodiy inqiroz oqibatlarini yumshatish mumkin.

Xulosa

O'zbekistonning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish pandemiya oqibatlarini bartaraf etishda muhim o'rin tutadi. Soliq yengilliklari, raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, yashil energetikaga e'tibor qaratish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish orqali mamlakat pandemiyadan keyingi iqtisodiy tiklanishga erishishi mumkin. Eng muhimi, ushbu chora-tadbirlar aholi turmush darajasini yaxshilashga, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishga va barqaror o'sishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari va qarorlari to'plami. – T.: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati, 1994.
2. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
3. Баҳром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.
4. Хайдаров В. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 163-174.